

DESENHO COMO LINGUAGEM: EXPRESSÃO, PESQUISA E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.15623554

Fabiana Dieli Cassol¹

¹ Pós-graduada em Coordenação Pedagógica e em Orientação Educacional, Professora e Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ijuí; Supervisora Educacional da Rede Estadual do Rio Grande do Sul

fabiana.c@prof.smed.ijui.rs.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6443628831609679>

Francieli Andreatta Brudna²

² Mestranda em Educação nas Ciências -UNIJUÍ; Professora da Rede Pública Municipal de Educação de Ijuí; Supervisora Educacional da Rede Estadual do Rio Grande do Sul

francieli.b@prof.smed.ijui.rs.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0620880934863180>

AT08: Gestão Educacional e Formação Docente.

Introdução: Apresentamos uma reflexão a partir da formação realizada com educadoras da Educação Infantil sobre a linguagem do desenho como forma de expressão, investigação e aprendizagem na infância. Cada educadora recebeu um convite confeccionado pelas crianças, desenhado em tecido com canetas coloridas e, foram desafiadas a refletir previamente sobre a seguinte questão: "O que você entende por linguagem do desenho?". A formação iniciou com a leitura da literatura infantil *As Cores de Corina* da autora Carmem Lúcia Campos e do texto *Território do Desenho*, de Stela Barbieri, promovendo um olhar ampliado sobre o desenho como prática significativa no cotidiano escolar. **Objetivo:** Refletir sobre a importância da linguagem do desenho como expressão da criança, ampliando a compreensão sobre os contextos e intencionalidades pedagógicas envolvidos nessa prática. **Metodologia:** As educadoras participaram de rodas de conversa e leitura coletiva dos textos propostos, seguidas de discussões orientadas pelas perguntas: "Qual a sua intencionalidade ao propor o desenho para as crianças?" e "Quais os tipos de desenho e contextos são ofertados no cotidiano?". Em seguida, vivenciaram diferentes propostas práticas com variados suportes e riscadores: desenho com carvão no papel pardo, tinta natural sobre folhas, papelão pendurado com tinta, linha e giz pastel, desenho com caneta permanente no tecido, entre outros. Essas experiências permitiram experimentar o desenho em outros contextos, despertando sensações, curiosidades e novos olhares. **Resultados:** As reflexões e as vivências proporcionaram uma ressignificação do desenho como linguagem e forma de conhecimento. As educadoras relataram que, muitas vezes, o desenho é visto apenas como atividade estética ou recreativa. Reconheceram o desenho como uma possibilidade de escuta da criança, de planejamento, de narrativa e de expressão emocional. As vivências práticas ampliaram o repertório e fortaleceram a percepção de que oferecer diferentes materiais e suportes promove a criatividade, a autonomia e o protagonismo infantil. **Conclusões:** Concluímos que esta formação possibilitou a ampliação do olhar das educadoras

sobre a linguagem do desenho, reforçando sua potência como mediação pedagógica sensível e investigativa. As vivências contribuíram para a valorização das expressões infantis, incentivando práticas mais intencionais, diversificadas e alinhadas ao respeito pela singularidade e inventividade das crianças.

Palavras-chave: Expressão infantil, Formação de educadores, Linguagem do desenho, Práticas pedagógicas.